

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

باجموز به شماره ۹۷۱۷۱۱۲۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معرفت شناسی مبانی تئوریک آخرالزمان بر اساس آیات آخرالزمانی قرآن

حدیث رجبی

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء (س) h.rajab@alzahra.ac.ir

چکیده:

با تحقیق در آیات ناظر به آخرالزمان و استفاده از روایات روشن می‌شود مفهوم آخرالزمان بر دو مقطع زمانی بعثت پیامبر اسلام (ص) و نیز دوره پیش از ظهور حضرت مهدی (عج) تطبیق می‌کند. فساد و اضلال بشر، انتظار و موعود گرایی از مؤلفه های مختص آخرالزمان هستند که بر هر دو مقطع مذکور قابل تطبیق بوده و شواهد و مستندات، تحقق آنها را در آخرالزمان تایید میکنند؛ بنابراین آخرالزمان مهدوی (عج)، در واقع آخرالزمانی است در بستر آخرالزمان نبوی (ص) که عام تر بوده و از بعثت رسول (ص) تا قیامت را دربر می‌گیرد و بر اساس بررسی مفاد آیه های وعده و علائم وعده داده شده می‌توان پی‌جوی آن مقطع زمانی شد.

کلیدواژه ها: آخرالزمان، ظهور، جاهلیت، موعود

۱. مفهوم آخرالزمان

در قرآن واژه آخرالزمان به کار نرفته است اما از مجموع روایات برداشت میشود که این معنا ناظر به دو مقطع می باشد و در قرآن به آن اشاره شده است (واقعه/۱۴ و ۴۰ و ۴۹): از آن جا که مفهوم «آخر» نسبی است و در تاریخ انقراض دنیا اختلاف فراوانی وجود دارد و قرآن نیز از تعیین وقتی مشخص برای آن پرهیز کرده (لقمان/ ۳۱، ۳۴؛ احزاب/ ۳۳، ۶۳ و زخرف/ ۴۳، ۸۵) محدوده آخرالزمان به دقت قابل اندازه گیری نیست؛ با این حال، با استفاده از روایات (۱) می‌توان بعثت پیامبر خاتم را سرآغاز دوره «آخرالزمان» دانست (۲). البته در بیش تر روایات، آخرالزمان به دوره پایانی که با ظهور مهدی مقارن است، اطلاق شده است (همان) در آیات شامل وعده، از عده ای به عنوان وارثین زمین یاد کرده که همان صالحان و مستضعفان هستند و بر باطل پیروز شده و رهبری اسلام بر کل زمین را محقق می‌سازند (اعراف/۱۲۸/نور/۵۵/فتح/۲۸/قصص/۵)؛ این آیات به بحث پایان دنیا و قیامت ربط دارند. حاکمیت صالحان در آن برپا می‌شود و زمین و آسمان تمامی نعمت های خویش را به بشر ارزانی می‌دارد. در این زمان با بازگشت اولیای کامل چون امیرمؤمنان (علیه السلام) و پیامبر (صلی الله علیه وآله)، جهان از بهترین وضعیت و آرمانی ترین حالت خود برخوردار می‌شود و در یک زمان طولانی، جهان از امنیت و عدالت بهره مند می‌شود و انسان ها فرصت های برابری برای تکامل و کمال می‌یابند تا به آن چه شایسته و بایسته انسانیت است برسند. با این همه تنها اندکی به کمال انسانی مطلق می‌رسند، زیرا شرایط به گونه ای نیست که انسان ها بتوانند به درستی همه قابلیت های خویش را آشکار کنند؛ از نظر کمیت گروه بیشتری به گروه اصحاب یمین می‌پیوندند و با تقرب به کمالات آسمایی الهی به بهشت برین درمی‌آیند (واقعه آیات ۳۸ تا ۴۰)؛ اما از نظر

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

باجور به شماره ۹۷۷۷۱۱۲۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

کیفیت در شرایط ایده آل و آرمانی همانند سابقون نمی شوند، چون سابقون در شرایطی به کمال مطلق دست یافته اند که شرایط بسیار سخت و جانکاه بود و همه نوع فتنه ها و ابتلائات و رنج ها و کاستی ها آنان را به خود گرفته بود (واقعه آیات ۱۳ و ۱۴). مهمترین آیاتی که دلالت بر صدق مفهوم آخرالزمان بر دوران پیش از ظهور دارند عبارتند از:

۱. وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (انبیاء: ۱۰۵)؛ در «زبور» بعد از ذکر (تورات) نوشتیم: «بندگان شایسته‌ام وارث (حکومت) زمین خواهند شد. در این آیه صراحتاً خداوند آینده زمین و حکومت آن را ارث بندگان خاص خود یعنی صالحان قرار داده و با نوید شکل گیری چنین حکومتی، زمینی خالی از سلطه هر ستمگری را وعده خود می‌داند. مراد از وراثت زمین این است که سلطنت بر منافع، از دیگران به صالحان منتقل و برکات زندگی در زمین به ایشان اختصاص یابد و این برکات بر می‌گردد به بهره‌مندی صالحان از حیات دنیوی که در این صورت خلاصه مفاد آیه این خواهد بود که: به زودی زمین از لوٹ شرک و گناه، پاک گشته جامعه بشری صالح که خدای را بندگی کرده و به وی شرک نورزند در آن زندگی خواهند کرد. (۳) و در یک کلام حکومت زمین از آن صالحان خواهد بود

۲. وَ نُزِیْدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (قصص: ۵)؛ ما می‌خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم. در این آیه، خداوند به بشری که بدان ظلم شده منت نهاده و وعده امامت و حکومت زمین را به او می‌دهد. هر چند سیاق آیات قبل درباره حضرت موسی است اما، غرض و مفاد سوره قصص، وعده جمیل به مؤمنان با ذکر داستان حضرت موسی و فرعون است یعنی با ذکر داستان حضرت موسی می‌خواهد آن را برای مؤمنان تعمیم دهد. خداوند در این آیه می‌گوید: ما خواستیم بر همان ضعیف‌شدگان از هر جهت، نعمتی ارزانی بداریم که از سنگینی آن گرانبار شوند، به این‌که خواستیم آنان را پیشوا کنیم، تا دیگران به ایشان اقتدا کنند و در نتیجه پیشرو دیگران باشند، در حالی که سال‌ها تابع دیگران بودند، و نیز خواستیم آنان را وارث دیگران در زمین کنیم، پس از آن‌که زمین در دست دیگران بود، و خواستیم تا در زمین مکننت‌شان دهیم، به این‌که قسمتی از زمین را ملک آنان کنیم، تا در آن استقرار یافته، و مالک آن باشند (۴)؛ این بشارتی است برای همه انسان‌های آزاده و خواهان حکومت عدل و داد و برجیده شدن بساط ظلم و جور (۵) در روایات نیز آمده است که حضرت مهدی به محض تولد، این آیه و آیه پس از این سوره را به زبان آوردند (۶) _ که نشان‌دهنده ارتباط آیه با مهدویت و آخرالزمان است

۳. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَ لِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (نور: ۵۵)؛ خداوند به کسانی که شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند وعده می‌دهد که قطعاً آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد، همان‌گونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشید و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده، پابرجا و ریشه‌دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل می‌کند، آن چنان که تنها مرا می‌پرستند و چیزی را شریک من

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

بامجاز به شماره ۹۷۱۷۱۱۲۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نخواهند ساخت. و کسانی که پس از آن کافر شوند، آنها فاسقانند. در این آیه خداوند به اهل ایمان وعده می دهد که آینده امن همراه با قدرت و حکومت، از آن ایشان خواهد بود بدون هیچ گونه ترس و خوفی از هر چیزی به عبادت خدا در زمین خواهند پرداخت. در روایات، این آیه درباره حضرت قائم و پدرانیش _ هنگام رجعت _ تفسیر شده است. (۷) و در برخی دیگر نیز در شأن حضرت مهدی و اصحابش تفسیر شده است. (۸)

۴_ وَ إِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (نساء: ۱۵۹)؛ همه اهل کتاب تا قبل از موت حضرت عیسی به او ایمان می آورد. مفاد این آیه جز در آخرالزمان محقق نخواهد شد؛ چرا که اکنون بسیاری از اهل کتاب _ از جمله یهود _ به ایشان ایمان نیاورده اند و از دیدگاه قرآن آن حضرت زنده است و در زمان حضرت مهدی باز خواهد گشت و همه اهل کتاب به ایشان ایمان خواهند آورد؛ بنابراین مفهوم این آیه این است که: ضمیر (موته) به عیسی بر می گردد و می فهماند که عیسی (هنوز زنده است و دوباره به سوی اهل کتاب بر می گردد تا به او ایمان آورند. (۹) و این آیه اکنون محقق نشده و بروز آن در آخرالزمان امکان پذیر خواهد بود. در منابع روایی نیز به این حقیقت اشاره شده است؛ از جمله: این عیسی یینزل قبل یوم القیامه إلى الدنيا فلا یبقی أهل مله یهودی و لا غیره إلا آمن به قبل موته، و یصلی خلف المهدی؛ حضرت عیسی قبل از قیامت از آسمان به زمین نزول می کند، و از اهل یهود و غیر آن نخواهد بود مگر این که قبل از مرگ به حضرت عیسی ایمان آورد و حضرت عیسی پشت سر حضرت مهدی به نماز می ایستد (۱۰) بنابراین فهم عرفی از آیه و روایات گویای آن است که زمانی برای زمین فرا خواهد رسید که تمام اهل کتاب به رسالت حضرت عیسی ایمان خواهند آورد و این وعده، نویدی از آخرالزمان برای اهل زمین است.

۵_ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (توبه: ۳۳؛ صف: ۹)؛

اوست که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد، تا آن را بر همه ادیان پیروز گرداند، هر چند مشرکان خوش نداشته باشند. موارد استعمال ماده "اظهار": "لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ.." در آیات قرآن نشان می دهد که این ماده بیشتر به معنی غلبه جسمانی و قدرت ظاهری آمده است. (۱۱) این آیه با همین الفاظ در سوره "صف" نیز آمده و با تفاوت اندکی در سوره "فتح" هم تکرار شده است، این آیه خبر از واقعه مهمی می دهد که اهمیت آن موجب این تکرار شده است: خبر از جهانی شدن اسلام و عالمگیر گشتن این آئین. معنی این سخن آن است که سرانجام اسلام همه کره زمین را فرا خواهد گرفت و بر همه جهان پیروز خواهد گشت. ولی طبق روایات مختلفی که در منابع اسلامی وارد شده تکامل این برنامه هنگامی خواهد بود که "مهدی (ظهور کند و برنامه جهانی شدن اسلام را تحقق بخشد. (۱۲) در روایاتی از امام باقر آمده است که: این ذلک یكون عند خروج المهدی من آل محمد فلا یبقی أحد إلا أقرّ بمحمد (۱۳) این ماجرا در زمان ظهور حضرت مهدی از آل محمد است که کسی روی زمین باقی نماند جز آن که به نبوت محمد (ص) اعتراف می کند. در روایتی دیگر آمده: "و الله ما نزل تأویلها بعد، و لا ینزل تأویلها حتی یخرج القائم فإذا خرج القائم، لم یبق کافر بالله العظیم" (۱۴).. این روایت نیز بر محقق نشدن این وعده الهی و حقیقت این آیه تا هنگام خروج حضرت مهدی و تحقق آن در آن زمان تاکید دارد. چنان که یادآوری شد این آیه چندین بار در قرآن کریم تکرار شده و این تکرار گویای اهمیت آن است. در این آیه از هدف غایی ارسال رسول خدا و دین او سخن به میان

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

باجور به شماره ۹۷۷۱۱۲۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

آمده و آن فراگیری و جهان شمولی و ابطال سایر ادیان هنوز در ظرف زمانی کنونی تحقق نیافته است و می‌طلبد زمانی را که در عصری نه خیلی دور تحقق پیدا کند و بی‌گمان آن زمان، آخرالزمان و هنگامه ظهور منجی بشری است؛ نتیجه آن که در این آیه و آیات مشابه آن وعده تحقق آخرالزمان به بشر داده شده است، آخرالزمانی که اسلام در آن دین فائق و غالب است: "بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" (هود: ۸۶) آن چه خداوند برای شما باقی گذارده، برایتان بهتر است. آیات قرآن هر چند در مورد خاصی نازل شده باشند دارای مفاهیم جامعی هستند که می‌تواند در اعصار و قرون بعد بر مصداق‌های کلی‌تر و گسترده، تطبیق شود. درست است که در آیه مورد بحث، مخاطب، قوم شعیب هستند، و منظور از "بَقِيَّتُ اللَّهِ" سود و سرمایه حلال و یا پاداش الهی است، ولی هر موجود نافع که از طرف خداوند برای بشر باقی مانده و مایه خیر و سعادت او گردد، "بقیة الله" محسوب می‌شود و از آن جا که مهدی موعود(آخرین پیشوا و بزرگ‌ترین رهبر انقلابی پس از قیام پیامبر اسلام) است یکی از روشن‌ترین مصداق "بقیة الله" می‌باشد و از همه به این لقب شایسته‌تر است (۱۵) در روایات نقل است که به حضرت مهدی با نام بقیة الله سلام دهید که یکی از نام‌های ایشان است (۱۶) و هم چنین نخستین سخنی که حضرت مهدی پس از قیام خود می‌گوید این آیه است "بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" سپس در معرفی خود می‌فرماید: منم بقیة الله و حجت و خلیفه او در میان شما. سپس هیچ کس بر او سلام نمی‌کند مگر این که می‌گوید: السلام علیک یا بقیة الله فی ارضه. (۱۷) نتیجه آن که در این آیات و بعضی آیات مشابه، به امکان تحقق آخرالزمان اشاره شده و وقوع آن برای مردم زمین قطعی تلقی گردیده و آن وعده حتمی خداوند برای بشریت است. اشراط الساعه یا همان نشانه‌های قیامت نیز در این آیات بعضا مورد اشاره قرار گرفته اند (۱۸) که بخش اوا آن از سنخ مسائل فوق بخش دیگر آن مربوط به حوادث طبیعی است که دیگر، دنیا می‌بایست به جهان دیگری تبدیل شود و زمینی دیگر از درون دنیای فروپاشیده و مذاب شده و چون پنبه زده شده (معارج آیه ۹ و نیز القارعه آیه ۵) و آتش گرفته (معارج آیه ۸)، بیرون آید و آسمانی دیگر آفریده شود. (ابراهیم آیه ۴۸). تصویری که قرآن برای این بخش دوم از آخر زمان و روزهای واپسین جهان و بشر ترسیم می‌کند بسیار وحشتناک است. همچنان که گفته شد، تمام آیات ذکر شده از سنخ وعده به انسان برای تحقق عدل و حکومت الهی است و نوعا بر آخرالزمان مهدوی (عج) تطبیق میشوند.

۲. مؤلفه های اصلی دوره ی آخرالزمان

۱-۲. ختم نبوت: مفسران در تفسیر آیه " فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا " (محمد ۱۸) منظور از نشانه های قیامت را بعثت پیامبر دانسته اند که فاصله کمی تا قیامت دارد.

۲-۲. جاهلیت و اشاعه ظلم و فساد: سقوط جامعه انسانی هم بر مقطع تولد پیامبر تطبیق می‌کند هم بر دوران پیش از ظهور؛ قرآن از دوران معاصر پیامبر با تعبیر جاهلیت نخست یاد می‌کند: خداوند متعال در بخشی از آیه ۳۳ سوره احزاب، خطاب به برخی از زنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید "لَا تَبْرَجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى"؛ و همچون جاهلیت نخستین در بین مردم ظاهر نشوید؛ طبق نقل برخی مفسرین عبارت «جاهلیت الاولی» اشاره به جاهلیت عصر قبل از پیامبر اسلام دارد؛ علامه طباطبایی می‌فرماید: "و کلمه "جاهلیة اولی" به معنای جاهلیت قبل از بعثت است، پس در نتیجه مراد از آن، جاهلیت قدیم

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

بامجاز به شماره ۹۷۱۷۱۱۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

است" (۱۹) با استفاده از تعبیر « جاهلیه الاولی» برخی از مفسرین، این نکته را بیان کرده اند که این آیه یکی از پیشگوییهای اعجاب آمیز قرآن می باشد. چرا که خبر از جاهلیت دیگری می دهد که در آینده رخ خواهد داد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز در بیانی نورانی می فرمایند: "بعثت بین جاهلیتین الأخراهما شر من أولاهما"؛ من بین دو جاهلیت که دومین آن سخت تر از اولی است، برانگیخته شده‌ام. (۲۰)

علت بروز جاهلیت مدرن:

اعراب زمان جاهلی به دلیل نداشتن علم کافی و پایبند نبودن به دستورات دینی، گرفتار برخی اعتقادات و همچنین انجام دادن برخی کارهایی می شدند که تا ابدیت همانند لکه ننگی بر پیشانی‌شان نقش بسته است. اما انسانها، در جامعه امروزی با ادعای علم و دانش و پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی و داشتن هزاران دانشگاه و مراکز معتبر علمی، روز به روز در منجلاب گناه و فساد و طغیان و بی بند و باری فرو می روند. هر چند بشریت امروزی، با زدن عینک علم و پیشرفت بر چشمان به ظاهر بینی خویش، روز به روز قله های علم و صنعت و تکنولوژی را فتح می کند و مغرورانه ادعا دارد که همه کاره می باشد ولی به خاطر روی برگرداندن از معنویات و دستورات الهی و فاصله گرفتن از امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که حجت خداوند بر روی زمین می باشد، روز به روز گمراه تر می شود و در دره های هولناک جاهلیت مدرن سقوط می کند امیر المومنین علیه السلام در حکمت ۳۶۹ نهج البلاغه، گوشه هایی از اوضاع جاهلیت مدرن را این طور بیان می فرمایند: روزگاری بر مردم خواهد آمد که از قرآن جز نشانی و از اسلام جز نامی باقی نخواهد ماند. مسجدهای آنان در آن روزگار آبادان، اما از هدایت ویران است. مسجد نشینان و سازندگان بناهای شکوهمند مساجد، بدترین مردم زمین می باشند که کانون هر فتنه و جایگاه هرگونه خطاکاری اند. هرکس از فتنه بر کنار است او را به فتنه بازگرداند و هرکس که از فتنه عقب مانده او را به فتنه ها کشانند. بنابراین گروهی در زمین متولی اشاعه فقر و فحشاء و فساد خواهند بود و از همین رهگذر ظلم و جور را در ساسر زمین پراکنده خواهند کرد. آیاتی از قرآن، پیامبر را نسبت به جریان متولی افساد زمین آگاه ساخته و هشدار داده است از دوستی با آنها پرهیز کرده و از مکرشان غافل نشوند. آیات قرآن علل اصلی این افساد در زمین را منافقین و قوم یهود معرفی می کند _ مگر قلیلی از ایشان را که مومن هستند: "وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ" (آل عمران ۱۹۹) _ آن هم به دلیل داشتن چند خصلت:

الف. حس خودبرتربینی:

تلمود: "ملت برگزیده ی خداوند ماییم و خدا برای ما حیوانات انسان نمایی خلق کرده است، زیرا خداوند می دانست که ما به دو قسم حیوان احتیاج داریم؛ یکی حیوانات بی شعور و غیر ناطقه، مانند بهائم و دیگری حیوانات ناطقه و باشعور مانند مسیحیان، مسلمانان و بوداییان. برای آنکه بتوانیم از همه ی آنها به اصطلاح سواری بگیریم، خداوند ما را در جهان متفرق ساخته است؛" (۲۱)
"وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ" (مائده ۱۸)؛ علامه طباطبایی در تفسیر این آیه آورده است: "در این معنا هیچ شکی نیست که یهودیان ادعای فرزندی حقیقی برای خدا ندارند و بطور جدی خود را فرزند خدای تعالی نمی دانند آن طور که

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

باجوز به شماره ۹۷۷۷۱۱۲۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بیشتر مسیحیان مسیح را فرزند خدا می‌دانند، پس اینکه در جمله مورد بحث حکایت کرده که یهود و نصارا ادعا کرده‌اند که ما فرزندان خدا و دوستان اوئیم منظور فرزندی حقیقی نیست، بلکه منظورشان این است که با نوعی مجازگویی شرافتی برای خود بتراشند.. می‌خواهند بگویند ما به دلیل اینکه پسران خدا یعنی احبا و دوستان خدا هستیم، هر کاری بکنیم کرده‌ایم، و هرگز گرفتار عقوبت نمی‌شویم و سر انجام ما جز به نعمت و کرامت کشیده نمی‌شود، چون عذاب کردن ما منافات با آن امتیاز و محبوبیت و کرامت دارد که در ما هست (۲۲)

ب. دشمنی با خدا، رسول و ملائکه از شدت عجب:

۱. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (صف ۸)؛ می‌خواهند نور خدا را با دهان‌هایشان خاموش کنند در حالی که خدا کامل کننده نور خود است، گرچه کافران خوش نداشته باشند

۲. قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْخَرْقِ [۱۸۱ آل عمران]؛ "قطعاً خدا سخن کسانی را که گفتند: «خدا نیازمند است و ما بی‌نیازیم»، شنید. به زودی آنچه را گفتند، و [نیز] کشتن پیامبران را به ناحق [در پرونده اعمالشان] می‌نویسیم، و [روز قیامت] گوییم: عذاب سوزان را بچشید". علامه طباطبایی می‌فرماید: "لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ" گوینده این سخن یهود است، به قرینه اینکه در ذیل آیه، مساله پیغمبرکشی را ذکر می‌کند که کار یهودیان است و همچنین در دو آیه بعد سخن یهود را نقل می‌کند که گفتند: "خدا ما عهد کرده که به هیچ پیغمبری ایمان نیاوریم ...". (۲۳)

۳. بِمَا نَفَضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا [نساء ۱۵۵]؛ "پس به کیفر پیمان‌شکنی آنان و کفرشان به آیات خدا، و به ناحق کشتن پیامبران، و گفتار [بی‌پایه و باطل] شان که: دل‌های ما در پوشش و حجاب است [از این رو سخن حق را درک نمی‌کنیم، لعنتشان کردیم]؛ بلکه به سبب کفرشان بر دل‌هایشان مهر [محرومیت از فهم معارف] زدیم؛ به همین سبب جز اندکی ایمان نمی‌آورند"

۴. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ [بقره ۹۷]؛ "بگو: هر که دشمن جبرئیل است [دشمن خداست] زیرا او قرآن را به فرمان خدا بر قلب تو نازل کرده است، در حالی که تصدیق کننده کتاب‌های پیش از خود و هدایت و بشارت برای مؤمنان است". علامه طباطبایی ذیل این آیه آورده اند: "سایق دلالت دارد بر اینکه آیه شریفه در پاسخ از سخنی نازل شده که یهود گفته بودند، و آن این بوده که ایمان نیاوردن خود را بر آنچه بر رسول خدا (ص) نازل شده تعلیل کرده‌اند به اینکه ما با جبرئیل که برای او وحی می‌آورد دشمنیم، شاهد بر اینکه یهود چنین حرفی زده بودند اینست که خدای سبحان در باره قرآن و جبرئیل با هم در این دو آیه سخن گفته، روایاتی هم که در شان نزول آیه وارد شده، این استفاده ما را تایید میکند". (۲۴)

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه‌حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

بامجاز به شماره ۹۷۷۱۱۳۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۵. وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (بقره ۲۰۴)

بعضی از مردمند که وقتی با تو سخن می‌گویند، طوری وانمود می‌کنند که افرادی حق‌پرستند، جانب حق را رعایت می‌کنند، و به صلاح خلق عنایت دارند، و پیشرفت دین و امت را می‌خواهند، در حالی که دشمن‌ترین مردم نسبت به حقند، و دشمنیشان با حق از هر دشمن دیگر شدیدتر است (۲۵)

المائدة: ۶۴ وَ قَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ؛ "و یهود گفتند: دست [قدرت] خدا [نسبت به تصرف در امور آفرینش، تشریح قوانین و عطا کردن روزی] بسته است". علامه طباطبایی در مورد این قول یهود چنین توضیح می‌دهد: "به هر تقدیر این حرف یعنی نسبت دست بستگی در پاره‌ای از حوادث به خدا دادن، خیلی از یهود و معتقدات دینیش که هم اکنون در تورات موجود است دور نیست. چه تورات جایز می‌داند پاره‌ای از امور، خدای سبحان را به عجز در آورد و سد راه و مانع پیشرفت بعضی از مقاصدش بشود، مثلاً جایز می‌داند که اقویای از بنی نوع آدم جلو خواسته خداوند را بگیرند کما اینکه از خلال داستانهایی که از انبیای سلف مانند آدم و غیر آن نقل می‌کند بخوبی استفاده می‌شود. آری صرفنظر از اینکه در خصوص آیه مورد بحث ممکن است غرض یهود استهزا بوده، لیکن عقایدی که هم اکنون از یهود در دست است تجویز می‌کند که چنین نسبت‌های ناروایی به خدای تعالی بدهند که ساختش مقدس و منزّه از آنست.

غیر از یهود کسی دشمن خود را اینطور استهزا و هجو نکرده است، آری چون غیر یهود کسی در معتقداتش عقیده‌ای که مبدأ و منشا برای چنین حرف خطرناکی باشد ندارد، یهود است که معتقداتش چنین جرأتی به او داده است". (۲۶)

ج. حسادت:

وَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْتَدُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۱۰۹ بقره): بسیاری از اهل کتاب پس از آنکه حق برای آنان روشن شد به سبب حسدی که از وجودشان شعله کشیده، دوست دارند که شما را پس از ایمانتان به کفر بازگردانند. هم اکنون [از ستیز و جدال با آنان] درگذرید، و [از آنان] روی بگردانید، تا خدا فرمانش را [به جنگ یا جزیه] اعلام کند؛ یقیناً خدا بر هر کاری تواناست

د. کینه و انتقامجویی علیه مسلمانان:

۱. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَّيْنَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (۸۲ مائده)؛ یقیناً سرسخت‌ترین مردم را در کینه و دشمنی نسبت به مؤمنان، یهودیان و مشرکان خواهی یافت. و البته نزدیک‌ترینشان را در دوستی با مؤمنان، کسانی می‌یابی که گفتند: ما نصرانی هستیم. این واقعیت برای آن است که گروهی از آنان کشیشان دانشمند و عابدان خدا ترس‌اند، و آنان [در پیروی از حق] تکبر نمی‌کنند

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

با مجوز به شماره ۹۷۷۱۱۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ [آل عمران ۱۱۸]؛ ای اهل ایمان! از غیر خودتان برای خود محرم راز نگیرید؛ آنان از هیچ توطئه و فسادى درباره شما کوتاهی نمی کنند؛ شدت گرفتاری و رنج و زیان شما را دوست دارند؛ تحقیقاً دشمنی [با اسلام و مسلمانان] از لابلای سخنانشان پدیدار است و آنچه سینه هایشان [از کینه و نفرت] پنهان می دارد بزرگ تر است. ما نشانه ها [ای دشمنی و کینه آنان] را اگر می اندیشید برای شما روشن ساختیم

۳. هَا أَنتُمْ أَوْلَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَمَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ [آل عمران ۱۱۹]؛ آگاه باشید! این شماید که آنان را دوست دارید، و آنان شما را دوست ندارند. و شما به همه کتاب ها [ای آسمانی] ایمان دارید [ولی آنان ایمان ندارند]. و چون با شما دیدار کنند، می گویند: ایمان آوردیم. و زمانی که با یکدیگر خلوت نمایند از شدت خشمی که بر شما دارند، سر انگشتان خود را می گزند. بگو: به خشمتان بمیرید. یقیناً خدا به آنچه در سینه هاست، داناست.

۴. إِنْ تَمَسَسْتُمْ حَسَنَةً تَسْؤُهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ [آل عمران ۱۲۰]؛ اگر به شما خیر و خوشی [و پیروزی و غنیمت] رسد، آنان را بدحال [و دلتنگ] می کند، و اگر بدی و ناخوشی [و حادثه تلخی] رسد به سبب آن خوشحال می شوند؛ و اگر شکیبایی ورزید و پرهیزکاری کنید، نیرنگشان هیچ زبانی به شما نمی رساند؛ مسلماً خدا به آنچه انجام می دهند، احاطه دارد.

۵. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تُنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنْ أَكْثَرُكُمْ فَاسِقُونَ (مائده ۵۹)؛ بگو: ای اهل کتاب! آیا جز این را بر ما عیب می گیرید که ما به خدا و آنچه از سوی او بر ما نازل شده و آنچه پیش از ما [بر پیامبران] فرود آمده ایمان آورده ایم؟! و این [عیب جویی شما به سبب این است] که بیشتر شما فاسق هستید.

۶. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (آل عمران ۱۱۰)؛ شما بهترین امتی هستید که [برای اصلاح جوامع انسانی] پدیدار شده اید، به کار شایسته و پسندیده فرمان می دهید و از کار ناپسند و زشت باز می دارید، و [از روی تحقیق، معرفت، صدق و اخلاص] به خدا ایمان می آورید. و اگر اهل کتاب ایمان می آوردند قطعاً برای آنان بهتر بود؛ برخی از آنان مؤمن [به قرآن و پیامبران] و بیشترشان فاسقند.
ه. گرایش ذاتی به اضلال دیگران:

۱. "وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ" [آل عمران ۶۹]؛ علامه طباطبایی میفرماید: پس اینکه اهل کتاب دوست دارند مردم را از حق به سوی باطل منحرف و متمایل سازند، این محبت و علاقمندیشان به این کار خود از احوال درونی و از رذائل نفسانی ایشان است (و چه رذیله ای پست) و گناهی از گناهان و ستمی از ستمهای نفس است، ستمی بدون حق و معلوم است که هر عمل و عقیده که خالی از حق باشد، محض ضلالت است (۲۷)

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

باجوز به شماره ۹۷۷۱۱۲۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ [آل عمران؛ ۹۹]؛ بگو: ای اهل کتاب! چرا کسانی را که ایمان آورده‌اند از راه خدا- در حالی که خواهان کج نشان دادن آن هستید- بازمی‌دارید؟ با اینکه شما [به مستقیم بودن و حقایقتش] گواهید، و خدا از آنچه انجام می‌دهید بی‌خبر نیست.

۳. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [آل عمران؛ ۷۱]؛ ای اهل کتاب! چرا در حالی که [به حقایق و واقعیات] آگاهید، حق را به باطل مُشْتَبِه می‌کنید، و حق را پنهان می‌دارید [تا مردم گمراه بمانند؟].

۴. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (البقره ۱۱)؛ چون به آنان گویند: در زمین فساد نکنید می‌گویند: فقط ما اصلاح‌گريم!

و. مال و دنیا دوستی شدید:

۱. وَ لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَ مِنْ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَ مَا هُوَ بِمُزَحِّجِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (۹۶ بقره)؛ و یقیناً آنان را حریص‌ترین مردم به زندگی [دراز مدت] خواهی یافت و [حتی حریص‌تر] از مشرکان. هر یک از آنان آرزومند است که ای کاش هزار سال عمرش دهند، ولی آن عمر طولانی دور کننده او از عذاب نیست؛ و خدا به آنچه انجام می‌دهند، بیناست.

۲. وَ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْأَثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (مائده ۶۲)؛ و بسیاری از آنان را می‌بینی که در گناه و تجاوز [از حدود خدا] و حرام‌خوری خود می‌شتابند؛ همانا بد است اعمالی که همواره انجام می‌دادند.

بنابراین خداوند از مومنین به خدا و رسول می‌خواهد با کفار یهودی و نصرانی دوستی نداشته باشند و این دوری از آنها را از نشانه‌های ایمان به خدا و رسولش دانسته است :

۱. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (مائده ۵۱)؛ لذا هر کس با آنها دوستی کند یکی از آنها خواهد بود و فاسق به حساب می‌آید که تعدادشان هم کم نیست:

۲. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (مائده ۸۱)؛ اگر به خدا و پیامبر و آنچه بر او نازل شده ایمان می‌آوردند، [از برکت آن ایمان] کفار و مشرکان را سرپرست و دوست خود نمی‌گرفتند؛ ولی بسیاری از آنان فاسق‌اند.

۳. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَطِيعُوا قَرِيبًا مِنَ الَّذِينَ آوَتْهُمُ الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ [آل عمران ۱۰۰]؛ ای اهل ایمان! اگر از گروهی از کسانی که به آنان کتاب داده شده اطاعت کنید، شما را پس از ایمانتان به کفر بازمی‌گردانند.

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

بامجوز به شماره ۹۷۱۷۱۱۲۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ز. پروتکل‌های صهیونیسم؛ طراحی و کارگردانی عملیات نظام مند اضلال بشریت عصر ظهور مهدوی (عج) (۲۸) پروتکل‌های دانشوران صهیون، شامل ۲۴ پروتکل است که توسط سران صهیونیسم که متشکل از دانشوران و مغزهای متفکر یهودیت است به تصویب رسیده و امضا گردیده است و در واقع همان تفکرات اهریمنی آنان برای سلطه بر جهان توسط یک حکومت یهودی است. مطالعه این نوشتار ما را بر آن می‌دارد تا در تحقیق و شناخت این پدیده‌ی شوم همت بیشتری گمارده و در مقام روشنگری همگان از نمایان ساختن دست اهریمنان فروگذار نکنیم. این پروتکل‌ها از مدت‌ها پیش طراحی شده‌اند و اینکه چرا هم اکنون در اختیار ما هستند به دلیل اشتباهی بود که یهودیان صهیونیست در سال ۱۸۹۷ مرتکب شدند و کنفرانس مخفی آنها لو رفت و این پروتکل‌ها به دست پلیس مخفی تزار روس می‌افتد که در ادامه به بخش‌های مختصری از آن اشاره می‌گردد (۲۹)

پروتکل‌های ۱ و ۲: پیش از هر چیز باید در نظر داشت که مردم طبیعتاً به دو گروه سالم و ناسالم و خوب و بد تقسیم می‌شوند و همیشه شمار دومی‌ها بیش از گروه اول است. بنابراین، بهترین نتایجی که از طریق حکومت بر گوییم (منظور از Goyem یا Goys غیر یهود است. این کلمه نزد یهود به معنای بهایم و نجس‌ها و کفار و مشرکان می‌باشد و این خود نشان می‌دهد که یهودی‌ها به دیگران با دیده‌ی حقد و حقارت و دشمنی و تنفر می‌نگرند-) خواهان تحقق آن هستیم به وسیله‌ی خشونت و ترور به دست می‌آید، نه با مباحثات آکادمیک؛ زیرا هر انسانی طالب رسیدن به قدرت است..... چه عواملی گوییم، این حیوانات درنده را از حمله باز می‌دارد؟ و چه چیز تا به امروز آنها را کنترل کرده است؟ آنان در آغاز پیدایش جامعه، مقهور نیروی بیدادگر کور بودند، ولی بعد قانون بر آنها حاکم شد، اما این قانون در واقع چیزی جز همان نیروی بیدادگر نبود که این بار در لباس دیگری آشکار گردید. از این مطلب نتیجه می‌گیرم که به موجب ناموس طبیعت، حق با زور است. آزادی سیاسی ایده‌ای بیش نیست و واقعیت خارجی ندارد، اما هر یک از ما باید بدانند که چگونه در موقع لزوم از این طعمه برای جذب گروه‌ها و توده‌ها به سوی حزب خود و نابود کردن حزب مخالف که حکومت و قدرت را در اختیار دارد استفاده کنند..... حق ما سرچشمه‌اش زور و قدرت است. کلمه‌ی «حق» امری است وجدانی، معنوی و مجرد و دلیلی بر درستی آن وجود ندارد. مفهومی بیش از این ندارد که: آنچه می‌خواهم به من بده تا ثابت کنم از تو قوی‌ترم..... ما نخستین کسانی بودیم که ندای آزادی، عدالت و برابری را در میان توده‌های مردم سردادیم. کلماتی که هنوز هم تکرار می‌شوند و کسانی آنها را تکرار می‌کنند که بیشتر به طوطی شباهت دارند و از هر سو به طرف طعمه‌های دام فرود می‌آیند. اینها رفاه و آسایش را از جهانیان سلب کردند چنان که آزادی حقیقی را که قبلاً از دستبرد توده‌ی عوام در امان بود، نیز از فرد گرفتند. آن عده از گوییم (غیریهود) هم که خود را فرزانه و عاقل و اهل فکر و اندیشه تصور می‌کردند نتوانستند چیزی از معانی این کلمات بی‌معنا و توخالی که شعارشان را می‌دهند، بفهمند. متوجه نشدند که میان این کلمات تناقض وجود دارد. ملاحظه نکردند که در طبیعت برابری و مساوات وجود ندارد و آزادی نمی‌تواند وجود داشته باشد؛ زیرا طبیعت، خود، آفریننده‌ی نابرابری و تفاوت در افکار و اخلاق و استعدادهاست.

پروتکل ۳: ما در قوانین اساسی به حقوق موسوم به حقوق ملت تصریح کرده ایم، اما ملت به هیچ کدام آنها دست نمی‌یابد و این حقوق را جز خیال و سرابی نمی‌یابد. کارگر زحمتکش اطمینان پیدا می‌کند که این قوانین توخالی و سخنرانی‌های پوچ سالنها هیچ فایده‌ای برای او در بر ندارد؛ زیرا دور خودش می‌چرخد و می‌بیند که همچنان شکمش گرسنه است و از مشکلات رنج می‌برد و از

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

باجوز به شماره ۹۷۷۷۱۱۲۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قانون اساسی و مواد آن هیچ خبری به او نمی رسد مگر همان ریزه های ته سفره ای که در هنگام انتخابات عمومی پهن می شود تا کاندیدایی که پیشاپیش اعمال ما به او دیکته کرده اند، انتخاب کند.... در این جا ما به ایفای نقش خود می پردازیم و با ادعای عشق به نجات کارگر بینوا از بدبختی و مصیبت وارد صحنه می شویم و از او می خواهیم تا به صفوف ارتش ما که زیر لوای سیوسیالیسم، آنارشسیسم و کمونیسم می جنگد، بپیوندد. ما به پیروی از اصل بی معنای برادری و همبستگی انسانی که یکی از قوانینفراماسونری ماست، این پرچمداران را یاری می رسانیم.... این نفرت زمانی شدت بیشتری خواهد گرفت که توفان های بحران اقتصادی که بازارها را راکد و چرخ های صنعت را فلج می سازد، وزیدن گیرد. ما با ابزارهای سری و محرمانه ای که در اختیار داریم یک بحران اقتصادی بین المللی که احدی قدرت تحمل آن را ندارد، خواهیم آفرید... ملت ها از ما نیز روی بخواهند تافت و به پادشاه قهار از سلاله یصهیون که ما او را برای جهان آماده و مهیا کرده ایم، روی خواهند آورد.

پروتکل ۱۱: آنچه ما می خواهیم این است که تا تنور انقلاب و تغییرات ناگهانی داغ است، مردم اعتراف کنند ما قدرتمند هستیم و هیچ کس نمی تواند به اندازه ی یک تار مو ما را که سر تا پا قدرتی هراس انگیز هستیم، از جایمان دور کند. لذا احدی را به حساب نمی آوریم و هیچ ترسی ما را ناچار به پیروی از نظر دیگران نمی کند و همیشه و همه جا آماده هستیم تا هر که را زبان به اعتراض بگشاید خرد کنیم، و ثابت نماییم که برگوییم کاملاً مسلطیم و دوست نداریم قدرت خود را با آنها تقسیم کنیم. ما این کار را در حالی انجام می دهیم که سرها از آنچه اتفاق افتاده، هنوز گیج است و مردم را ترس فرا گرفته. لذا چشم های خود را بر روی آنچه می بینند، می بندند و منتظر می مانند تا ببینند آینده چه می شود. گوییم مانند رمه ای گوسفند است و ما به منزله ی گرگ، و شما می دانید که اگر گرگ به گله بزند چه بر سر گوسفندها می آید. عامل دیگری که گوییم را وامی دارد تا همه چیز را نادیده بگیرند، این است که به آنها وعده می دهیم که پس از خلاص شدن از شر دشمنان صلح و رام کردن کلیه ی احزاب، آزادی هایی را که از آنان گرفته ایم مسترد خواهیم داشت، اما مدت ها خواهد گذشت و آنان همچنان منتظر آزادی های از دست رفته ی خود خواهند بود. اکنون می پرسم که چرا ما این سیاست را اختراع و آن را در اذهان گوییم تزریق کرده ایم بدون آن که به آنها فرصت دهیم تا درباره ی انگیزه و مقصود ما از این سیاست بیندیشند؟ آیا جز به خاطر این که از طریق حيله و فریب به چیزهایی دست می یابیم که با پیمودن راه مستقیم هرگز نمی توانیم به آنها برسیم. این همان شالوده ای است که مؤسسات سری فراماسونری ما بر آن استوار است؛ مؤسساتی که این گوییم حیوان چیز مهمی درباره ی آنها نمی دانند و از اهداف پشت پرده ی آنها جز مشتکی ظن و گمان اطلاعی ندارند. ما گوییم را به کاروان بزرگ باشگاهها و محافل فراماسونری جذب کردیم و این محافل شروع به پاشاندن خاکستر در چشم اعضای خود کردند. خداوند به ما قوم برگزیده نعمت اسارت، تبعید، تفرق و پراکندگی در جهان را ارزانی داشت. این امور که در گذشته نشان ضعف ما بودند بعدها سبب قدرت ما شدند؛ قدرتی که امروز ما را در آستانه ی حکومت جهانی قرار داده است. ما تا به این جا رسیده ایم و فقط مانده است که ساختمان عظیم حکومت آینده ی خود را بر این شالوده ها استوار کنیم و این کار چندان دشوار نیست.

پروتکل ۱۵: در خلال مدتی که از حالا تا زمان برپایی حکومت خود، سپری می کنیم سعی خواهیم کرد محافل فراماسونری را در سراسر جهان ایجاد و تکثیر کنیم تا تمام کسانی که ممکن است در آینده جزء افراد خیر سرشناس شوند و یا همین حالا این طور هستند، جذب آنها شوند.... گوییم به موفقیت در راه اغراض شخصی عشق می ورزند و حاضرند به خاطر آن همه ی برنامه های خود

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

با مجوز به شماره ۹۷۱۷۱۱۲۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

را فدا کنند. این خصلت گوییم به ما کاملاً کمک می کند تا آنها را به سمت هدف مطلوب خود سوق دهیم. آنها در ظاهر شیر و پلنگند. اما در واقع گوسفندهای کله پوکی هستند که باد آنها را این طرف و آن طرف می برد. ما از طریق سوار کردن گوییم بر اسب های چوبی، مانند همان اسب های چوبینی که بچه ها در میدان ها بر آن ها سوار می شوند، ایده ی جمع گرایی و جذب فرد در جامعه را به ذهن آنها تزریق کردیم؛ حال آن که متوجه نشده و نخواهند شد که این اسبی که با غرور و تکبر بر آن سوار شده اند فاصله گرفتن آشکار از مسیر قوانین طبیعی است؛ زیرا از همان آغاز آفرینش تمام موجودات طبیعت متفاوت آفریده شده اند و هدف از آن نیز ایجاد فردگرایی است. وقتی ما توانسته ایم گوییم را، به سبب کودنی و ذهن بسته ای که دارند، به سمت چنین اندیشه های نادرستی پیش بریم آیا این خود دلیل روشنی بر رکود و عقب ماندگی ذهنی آنها در مقایسه با ما نیست؟ و این نکته ای است که موفقیت ما را تضمین می کند. چقدر پیشینیان ما حکیم و مآل اندیش بوده اند آن جا که گفته اند در راه رسیدن به هدف های بزرگ ابزارها و قربانیان اهمیتی ندارند. از همین تفاوت سطح فکری بین ما و گوییم مزایایی که خداوند تنها به ما، به عنوان ملت برگزیده خود، داده است آشکار می شود و نیز روشن می گردد که خداوند فقط به ما طبیعت فوق بشری عطا کرده است. گوییم دارای اندیشه ی راکد و منجمد هستند. چشم دارند ولی نمی توانند جلو خود را ببینند. از اختراعات مادی که بگذریم در هیچ زمینه ی دیگری قدرت اختراع و ابداع ندارند. از این جا معلوم می شود که طبیعت، خود، سرنوشت ما را برای رهبری جهان و حکومت بر آن رقم زده است... زمانی که پادشاه اسرائیل تاجی را که اروپا به او هدیه می کند بر سر مقدس خود گذاشت، پدر جهان خواهد شد. تعداد کسانی که به اقتضای مصلحت و از روی ناچاری قربانی شوند هرگز به اندازه ی کسانی نخواهد بود که در خلال سده های گذشته، به سبب حرص زدن های حکومت های گوییم برای هیچ و پوچ و رقابت آنها برای کسب جاه و جلال بیهوده، قربانی شده اند..

پروتکل ۱۶: روش آموزشی که بر اندیشه ها لگام می زند و ذهن ها را کور می کند امروز در روش معروف به دروس عینی (Object Lessons) متبلور است. هدف از این روش تنبل کردن اذهان گوییم و سوق دادن آن به سمت کودنی و سستی است. در این روش ذهن منتظر می ماند که نمونه هایی از اشیای محسوس و ملموس به او داده شود تا از طریق مشاهده (به جای اندیشیدن) ماهیت آنها را بشناسد. این روش را بزرگترین عمال بورژوازی ما در فرانسه پایه گذاری کردند و اکنون در این کشورها کاملاً موفق شده و جای خود را باز کرده است.

پروتکل ۱۷: همان طور که امروز برادران ما، با احساس این نکته که مسؤولند و در صورت اهمال و تقصیر باید شدیداً حساب پس دهند، مکلفند اگر در بین خویشاوندان و نزدیکان خود شنیدند کسی از دین یهود برگشته و یا قصد اغتشاش علیه هیأت قباله [کابالا] را دارد و یا به آن تهمت می زند جریان امر را به این هیأت گزارش دهند، در زمان برقراری حکومت علنی و عالمگیر نیز وضع به همین منوال خواهد بود و همه ی رعایای ما، بدون استثنا، وظیفه خواهند داشت که با این کار به دولت خدمت کنند. یک چنین تشکیلاتی می تواند با سوء استفاده از قدرت، قانون شکنی، رشوه خواری و دیگر مفاسدی که ما خود به توصیه ی دانشمندان مان، از طریق نظریات حقوق بشر پیشرفته، در بین گوییم رواج داده ایم مبارزه کند. اکنون باید پرسید: ما چگونه و به چه وسیله توانستیم عوامل ایجاد بی نظمی و اختلال در حکومت های گوییم را خلق کنیم؟ یکی از این عوامل که مؤثر بود استفاده از

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

با مجوز به شماره ۹۷۷۱۱۲۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مزدوران و جاسوسان است. ما این عده را به بهانه‌ی این که وظیفه‌شان اعاده‌ی نظم و حق است، می‌آوریم و آنها با استفاده از پست‌های مناسبی که در اختیارشان گذاشته‌ایم عوامل اغتشاش و آتش‌افروزی را فراهم می‌آورند و با به کار گرفتن بدترین خصلت‌های خویش، یعنی خوی ویرانگری، عناد، غرور، استفاده‌ی غیر مسئولانه از قدرت و بدتر از همه‌ی اینها خودکشی در راه پول، در این زمینه وارد عمل می‌شوند.

۲-۳. انتظار موعود

تئوری انتظار در ادیان توحیدی اسلام، مسیحیت و یهود بطور جدی مطرح بوده و هست. پس از عیسی علیه‌السلام تنها عنصر تهدید علیه یهود، پیامبر آخرالزمان بود. آنها اوصاف او را که در تورات نیز آمده است، دقیق می‌دانستند، ولی با تحریف معنوی، آیات مربوط به آن حضرت را به گونه‌ای دیگر تفسیر کردند. (۳۰) خداوند درباره این عمل آنها می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَ لَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا يَرْكَبُهُمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» (بقره/۱۷۴) آنان که کتابی را که خداوند نازل کرد است پنهان می‌دارند، تا بهای اندکی بستانند، شکم‌های خود را جز از آتش انباشته نمی‌سازند و خدا در روز قیامت با آنها سخن نگوید و پاکشان نسازد و برای آنها عذابی دردآور است. سازمان یهود پس از حضرت عیسی علیه‌السلام جز اسلام، هیچ تهدیدی در برابر خود نمی‌دید. آنان درباره‌ی اسلام، اهداف آن، آورنده و ادامه‌دهنده‌ی آن، اطلاعات جامع و کاملی داشتند. با توجه به آموزش‌های پیشین و تجربه‌ی عملی آنها و نیز با توجه به تأکید و پشتکار این سازمان در رسیدن به حکومت جهانی، طبیعی بود که در برابر این تهدید به برنامه‌ریزی و مقابله بپردازد، همان‌گونه که در برابر عیسی علیه‌السلام ایستاد و شایعه‌ی فحشای مریم سلام‌الله‌علیها و تصمیم به سنگسار ایشان (۳۱) و براندازی عیسی علیه‌السلام از برنامه‌های یهود بود. مجموعه عملیات یهودیان برای مبارزه با پیامبر آخرالزمان، در سه مرحله طرح‌ریزی شده بود: ۱. ترور پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و جلوگیری از ظهور ایشان؛ ۲. ایجاد موانع بر سر راه ایشان برای جلوگیری از رسیدن به قدس؛ چون قدس محور خواسته‌ی یهود بود و اگر این منطقه به دست پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله فتح می‌شد، یهود برای همیشه ناامید می‌گردید؛ ۳. نفوذ در حکومت پیامبر خاتم صلی‌الله‌علیه‌وآله و حاکمیت بر آن. در عصر بعثت، ادیان مدعی آن روز، همچون مسیحیت و یهودیت، از شخصی می‌گفتند که ظهور می‌کند و جهان را از فتنه و ستم و بی‌عدالتی پاک می‌سازد. بیشترین ترویج این عقیده، از سوی جهان مسیحیت بود. کشیشان و عالمان مسیحی که در جهان آن روز، در معرض تهاجم شدید شرک و کفر بودند، برای مبارزه با آن فساد و برای این که مؤمنان را امیدوار نگه‌دارند، آیاتی را که در انجیل مربوط به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله است، می‌خواندند: «الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ (اعراف/۱۵۷) آنان که از این رسول، این پیامبر اُمّی، که نامش را در تورات و انجیل می‌یابند، پیروی می‌کنند». از سوی دیگر، یهودیان نیز منجی آخرالزمان را از خویش می‌دانستند. یهودیانی که در مکه زندگی می‌کردند، به یمن، حبشه و شام هجرت کردند. نجران یمن که مرکز مسیحیان بود، از اخبار مربوط به پیامبر آخرالزمان موج می‌زد. همه منتظر او بودند. آنان تا اهالی مکه را می‌دیدند، می‌پرسیدند: در شهر شما اتفاقی نیفتاده است؟ (۳۲) چون مطابق کتاب‌های آنان، پیامبر موعود، در جبل فاران که همان جبل النور و غار حرا در مکه است. (۳۳) ظهور می‌کرد. در دوران پیش از ظهور حضرت مهدی نیز نظریه انتظار و ظهور منجی بسیار جدی است.

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

با مجوز به شماره ۹۷۷۱۱۳۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

الف. موعود در آیین یهود (۳۴)

در آثار و کتب دینی یهود به طور مکرر به موعود اشاره شده و آمدنش را نوید داده اند. در اسفار تورات و برخی از کتابهای دیگر آن، مربوط به برخی پیامبران بنی اسرائیل، نوید ظهور رهبری بزرگ به نام «مسیح» یا ماشیح به زبان عبری و به معنای «مسح شده» را داده است. با توجه به اینکه یهودیان به حضرت عیسی مسیح (ع) ایمان نیاوردند و بلکه کمر به کشتن او بسته بودند؛ این مسیح یا ماشیح غیر از عیسی مسیح مورد نظر و انتظار مسیحیان - و نیز مسلمانان - است. از این رو، مسیح موعود یهودیان هنوز به دنیا نیامده است. او که بر اساس باور یهودیان فرزندی از نسل داود و یا فرزند منتخب داود است، در آخرالزمان پدید خواهد آمد و با سیطره بر جهان، پادشاه جهان و جهانیان خواهد شد و به عدل و داد پادشاهی و حکمرانی خواهد کرد. همه ستمگران و شریران را نابود کند، فقیران و صالحان را رهایی بخشیده، وارث زمین خواهد کرد. آنگاه است که گستره زمین از آن یهودیان خواهد بود. با توجه به قومیت گرایی و نژادپرستی شدید یهودیان و تنها بر حق دانستن دین خود و نیز صاحب حق مطلق دانستن نژاد یهودی، روشن می شود که مراد آنها از صالحان وارث زمین - تصریح شده در کتب دینی شان - یا یهودی الاصل هستند و یا غیر یهودی به دین یهود درآمده، نه عموم صالحان در برگیرنده صالحان امتهای دین های دیگر.

ب. موعود در آیین مسیحیت

آیین مسیحیت نیز به آینده جهان و انسان، نگاه خوشبینانه داشته، ظهور موعودی را که همان عیسی مسیح (ع) باشد، نوید داده است. ظهور دوم یا بازگشت دوباره حضرت عیسی مسیح (ع) برای نجات جهانیان و ایجاد یک دنیای پرشکوه، از اعتقادات جدی مسیحیان است. از این رو، اگر درباره سرانجام کار حضرت مسیح (ع) پس از ظهور نخست و اعلام رسالت و تبلیغ دینش میان مسلمانان و مسیحیان اختلاف نظر وجود دارد، در اصل در ظهور دوم آن حضرت اتفاق نظر دارند. بر این اساس، عیسی (ع) دوباره ظهور خواهد کرد و به تصریح عبارات عهد جدید (با انجیل چهارگانه و برخی متون فرعی وابسته به آن)، با حاکمان ستمکار خواهد جنگید و پس از نابود کردن آنها بشر را به ساحل نجات و رستگاری رسانیده و به زندگی آرمانی اش جامه عمل خواهد پوشانید. به همین دلیل، مسیحیان منتظر ظهورش باید آماده باشند و زمینه های ظهور آن حضرت را فراهم کنند. در انجیل لوقا در این زمینه چنین آمده است: کمرهای خود را بسته، چراغهای خود را فروخته بدارید و شما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را می کشند... پس شما نیز مستعد باشید، زیرا در ساعتی که گمان نمی برید «پسر انسان» می آید. ظهور دوم حضرت عیسی (ع) با پیدایش یک سلسله حوادث طبیعی، زمینی، آسمانی، سیاسی و اجتماعی همراه خواهد بود. پسر انسان هنگامی می آید که بشریت با مشکلات و مصایب فراوانی دست به گریبان است: ... در آفتاب و ماه و ستارگان علامات خواهد بود و بر زمین تنگی و حیرت از برای امت ها روی خواهد نمود، به سبب شوریدن دریا و امواجش؛ و دلهای مردم ضعف خواهد کرد از خوف و انتظار آن وقایعی که بر ربع مسکون ظاهر می شود؛ زیرا قواست آسمان متزلزل خواهد شد و آنگاه پسر انسان را خواهند دید که بر ابری سوار شده با قوت و جلال عظیم می آید.

ج. موعود در آیین اسلام

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

با مجوز به شماره ۹۷۷۱۱۲۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اسلام به عنوان آخرین و کامل ترین دین از ادیان آسمانی، به مسأله مهدی موعود بیش از سایر ادیان اهمیت داده و در تبیین مسائل مربوط به آن اهتمام خاصی ورزیده است. بر اساس جایگاه مهم مهدی (عج) موعود در اسلام است که همه مسلمانان از هر گروه و فرقه ای بر این مساله اتفاق دارند که در آخرالزمان حضرت مهدی (عج) خروج می کند؛ و بر این مساله نیز اتفاق نظر دارند که آن حضرت از نسل حضرت علی (ع) و فاطمه زهرا (س) است و نامش نام پیامبر (ص) است. علاوه بر آیات فراوانی که بر مسئله مهدویت در اسلام و ظهور حضرت مهدی (ع) دلالت می کند، روایات شیعه و سنی در این زمینه، بسیار زیاد و به حد تواتر رسیده است، به گونه ای که کسی نمی تواند درباره درستی آنها تردید به خود راه دهد. در اینجا مساله مهدی موعود در نگاه اسلام را در دو مذهب مهم و محوری آن یعنی سنی و شیعه پی می گیریم و دیدگاه این دو مذهب اسلامی درباره این مساله را به طور فشرده بیان می کنیم.

الف. مهدی (عج) موعود در مذهب اهل سنت:

در کتابهای اهل سنت و جماعت آنقدر روایات درباره مهدی موعود (عج) وجود دارد که عقیده به آن حضرت از ضروریات دینی مذهبی آنان به شمار آمده است. به عنوان مثال، درباره اصل موضوع ظهور مصلح جهانی و حضرت مهدی (ع)، ۶۵۷ حدیث در کتب آنان از قبیل صحیح بخاری، سنن ابن ماجه، سنن ابن داود، سنن ترمذی، منتخب کنز العمال، مسند احمد بن حنبل، ینابیع الموده، الصواعق المحرقة و غیر آن نقل شده است. کتابهایی که اهل سنت درباره حضرت مهدی (عج) نوشته اند و یا روایات مربوط به ایشان را جمع آوری کرده اند، بسیار است. کتاب منتخب الاثر، بیش از ۶۰ کتاب معتبر اهل سنت را، که به این موضوع پرداخته اند نام می برد، که برخی از عالمان مشهور و بلند آوازه و نیز اکابر اهل سنت، از جمله احمد بن داود، ابن ماجه، ترمذی، بخاری، مسلم، نسائی، بیهقی، ماوردی، طبرانی، سمعانی، ابن عساکر، کسائی، ابن اثیر، حاکم، ابن جوزی و شارح معتزلی در این باب سخن گفته اند. با وجود اینکه اهل سنت به اصل امامت - مانند شیعه - اعتقاد ندارند، ولی به خاطر زیادی روایات معتبر مربوط به ظهور حضرت مهدی (عج) و تواتر آنها، اعتقاد به ظهور مهدی نامی از نسل فاطمه (س) از اعتقادات ضروری اهل سنت به شمار آمده است و لذا انکار مهدی موعود (عج) را موجب خروج از دین می دانند. «سفارینی» از عالمان بزرگ سنی مذهب در کتاب «عقیده» می نویسد: ایمان به خروج مهدی واجب است و این مطلب نزد اهل علم مقرر و در کتب عقاید اهل سنت و جماعت مدون است. همچنین «قاضی شوکانی» مؤلف کتاب «نیل الاوطار» نیز گوید: پنجاه حدیث درباره مهدی قابل توجه است و این احادیث بدون شک متواترند.

ب. مهدی (عج) موعود در مذهب تشیع:

اندیشه مهدویت و مسأله مهدی موعود (عج) در مذهب تشیع به دو دلیل از جایگاه برتر و حساسیت و جذابیت بیشتری برخوردار است: یکی به دلیل اصالت مسأله امامت و جایگاه اعتقادی آن، که در فرهنگ دینی اعتقادی شیعه، تداوم رسالت است و دوم اینکه طرح مسأله مهدویت در شیعه از صراحت، شفافیت و جامعیت بسیار بیشتری برخوردار است به طوری که همه ابعاد آن و زوایای شخصیتی حضرت مهدی (عج) و چگونگی ظهور و تشکیل حکومت واحد جهانی اسلام توسط آن حضرت به خوبی روشن شده و

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

بامجوز به شماره ۹۷۷۷۱۱۲۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

هیچ گونه ابهامی در آن وجود ندارد. پیامبر اکرم (ص) خطاب به علی (ع) می فرماید: پس از من دوازده امام خواهد آمد، اول آنها تو هستی ای علی و آخر ایشان «قائم» همان کسی که به لطف خدای متعال بر همه شرق و غرب جهان پیروز می شود. امام جواد (ع) نیز در روایتی خطاب به حضرت عبدالعظیم حسنی درباره حضرت مهدی (ع) می فرماید: ای ابوالقاسم! قائم ما همان مهدی است که لازم است در غیبت او انتظارش را بکشند و در هنگام ظهورش اطاعتش کنند. او سومین از فرزندان من است. درباره حتمی بودن ظهورش، رسول خدا (ص) می فرماید: اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی نمانده باشد، خداوند آن روز را آن قدر طولانی کند تا مردی از اهل بیتم که نامش نام من است بیاید و زمین را پس از آن که از ستمگری و بیداد پر شده بود، از عدل و داد پر کند.

۲-۴. علائم پیش از ظهور مهدوی (۳۵)

بحران معنویت

پیش از ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف جو حاکم بر جهان؛ جو ستم، گناه و فساد خواهد بود. «اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلة معرضون». در این آیه، مردم آخرالزمان به غفلت و اعراض از خداوند متصف شده‌اند. در روایات نیز منظور از اشراط الساعة که در آیه ۱۸ سوره محمد به آن اشاره شده، رواج بیش از حد کفر، فسق و ظلم دانسته و موارد متعددی از آن بر شمرده شده است.

وقوع اختلاف‌ها و درگیری

یکی از نشانه‌های آخرالزمان، اختلاف‌ها و درگیری‌های فراوان میان گروه‌های گوناگون است: «فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین كفروا من مشهد یوم عظیم». روایات این آیه را به ظهور فرقه‌های مختلف در جهان اسلام مربوط دانسته‌اند که در آخرالزمان پدید آمده، موجب اختلاف‌های بسیار خواهند شد. آیه «یلبسکم شیعا و یدیق بعضکم باس بعض» نیز به وقوع اختلاف‌ها و قتل و کشتار در آخرالزمان تفسیر شده است. بر اساس روایتی، آیه «ولنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال والانفس...» به ترس و ناامنی، گرسنگی و قحطی و فقر و کشتار در آخرالزمان اشاره دارد.

ظهور دجال

در هر سه دین آسمانی یهود، مسیحیت و اسلام ظهور فاسدترین و مخرب‌ترین جریان منحط در طول تاریخ، پیش بینی و از خطر آن پرهیز داده شده است. دجال که تجسم کفر، فریب و گمراهی است. در آخرالزمان ظاهر شده، مردم را به پرستش خویش می‌خواند. برخی از مفسران، تفسیر آیه «لخلق السموت والارض اکبر من خلق الناس» را به ظهور دجال ناظر دانسته‌اند که در دید مردم، عظیم‌ترین موجود جلوه می‌کند؛ در حالی که خداوند او را از بسیاری مخلوقات دیگر کوچک تر می‌شمارد. سرانجام این پدیده به دست حضرت عیسی علیه‌السلام محو و نابود خواهد شد.

وقوع مصائب

برخی از آیات عذاب بر کافران و گنه کاران آخرالزمان که نزول عذاب را انکار می‌کنند؛ تطبیق داده شده است: «ان اتکم عذابه بیتا

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

بامجوز به شماره ۹۷۷۱۱۲۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون». «فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين». با استفاده از آیه ۶۵ سوره انعام برخی از این عذابها بدین شرح گزارش شده‌اند: صدایی هراسناک و دود در آسمان و حاکمان ستمگر «قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم»، فرورفتن برخی انسانها در زمین «او من تحت ارجلکم» اختلافات بسیار در دین، «او یلبسکم شیعا» قتل و کشتار «و یدیق بعضکم باس بعض». در این دوره زمانی، ترس و ناامنی، گرسنگی و قحطی و فقر و کشتار نیز بسیار رخ خواهد داد: «ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الامول والانفس...».

خروج سفیانی

بیشتر مفسران، از ظهور لشکری طغیان گر که آخرالزمان در کشورهای اسلامی به ستم و تعدی پرداخته، سرانجام در صحرائی بیرون از مکه، گرفتار عذاب الهی می‌شوند، خبر داده و آیه «ولو تری اذ فزعوا فلا فوت و اخذوا من مکان قریب» را درباره آن لشکر دانسته‌اند. در روایات شیعه و سنی نام رهبر این لشکریان، سفیانی ذکر شده است.

آیه «ا ف من الذین مکروا السیات ان یخسف الله بهم الارض...» نیز که توطئه گران را به فرورفتن در زمین تهدید می‌کند، بر لشکر سفیانی تطبیق داده شده است. «... ءامنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فتردها علی ادبارها». نیز درباره بازماندگان لشکر سفیانی تاویل شده که صورت هایشان معکوس گشته، پشت سرشان قرار می‌گیرد.

ندای آسمانی

بنابر روایات شیعه، جبرئیل نخستین کسی است که با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بیعت و با صدایی بلند به گونه‌ای که به گوش همه جهانیان برسد، این آیه را تلاوت می‌کند: «اتی امر الله فلا تستعجلوه»؛ فرمان خدا رسید؛ پس دیگر شتاب مکنید. آیه «واستمع یوم یناد المناد من مکان قریب یوم یسمعون الصیحه بالحق ذلک یوم الخروج» نیز درباره این حادثه، تاویل شده است.

ظهور منجی بزرگ بشر

مهم‌ترین رخداد آخرالزمان، ظهور دوازدهمین امام شیعیان برای رهایی انسانها است: «جاء الحق و زهق البطل ان البطل کان زهوقا». این آیه که از پیروزی چشم گیر حق بر باطل سخن می‌گوید، در روایات به ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تاویل شده است. آیه ۱۴۸ سوره بقره «این ماتکونوا یات بکم الله جمیعا» نیز بر یاران نخستین مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که خداوند آنان را گرداگرد حضرت حاضر می‌سازد، تطبیق داده شده است. آیه «فان یکفربها هؤلاء فقد و کلنا بها قوما لیسوا بها بکفرین» نیز چنین است.

نزول عیسی علیه السلام

یکی از رخدادهای آخرالزمان، فرود آمدن حضرت عیسی علیه‌السلام از آسمان است: «و انه لعلم للساعة فلاتمترن بها». و «وان من اهل الکتب الا لیؤمنن به قبل موته». مفسران با استفاده از این آیات، ظهور دوباره عیسی علیه‌السلام در آخرالزمان را پیش بینی کرده‌اند و در روایات نیز تصریح شده که وی در بیت المقدس به نماز جماعت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف اقتدا و در

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

بامجوز به شماره ۹۷۷۷۱۱۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جنگ‌های ایشان نیز شرکت خواهد کرد. بر اساس این تفسیر، فرود آمدن حضرت عیسی علیه‌السلام از آسمان، یکی از نشانه‌های نزدیکی قیامت شمرده شده و از ایمان آوردن همه اهل کتاب به حضرت عیسی علیه‌السلام در آخرالزمان که یکی از فرماندهان امام زمان به شمار می‌رود، خبر داده شده است.

خروج جنبنده‌ای از زمین

قرآن با رمز و ابهام از خروج جنبنده‌ای حکایت می‌کند که هنگام رویگردانی مردم از معنویت از زمین خارج شده با مردم سخن می‌گوید: «و اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآيتنا لايوقنون». در تفسیر، مطالب بسیاری درباره این موجود شگفت بیان شده که تا حد بسیاری غیرواقعی و بی اساس به نظر می‌رسد و در ظاهر برگرفته از منابع اسرائیلی است.

هجوم یاجوج و ماجوج

قومی وحشی و فاسد با تخریب سد ذوالقرنین، در اندک زمانی سرتاسر جهان را پر از ظلم و فساد خواهد کرد تا آن که بنا بر روایات در عصر ظهور مهدی به طور کلی از بین خواهد رفت. «حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج و هم من کل حذب ینسلون». برخی یاجوج و ماجوج را یکی از نژادهای انسانی با صفات ظاهری خاص یا موجوداتی خارق‌العاده دانسته‌اند که از پشت مانعی مادی خارج شده، به کشتار مردم و تخریب منابع طبیعی خواهند پرداخت. برخی دیگر نیز آنان را نمادی از یک تمدن مادی مخرب شمرده‌اند که سد معنوی ساخته شده بدست پیامبران را منهدم و حیات طبیعی و معنوی را بر کره زمین تهدید خواهد کرد؛ در هر حال بیشتر مفسران با استناد به آیه «و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض و نفخ فی الصور فجمعنهم جمعا» که بنا بر قول مشهور به هجوم آنان اشاره داشته و بی درنگ از قیامت سخن به میان آورده، آن را از نشانه‌های متصل به قیامت شمرده‌اند و سخن از بازگشت برخی اقوام گذشته را هنگام خروج یاجوج و ماجوج مربوط به قیامت دانسته‌اند «و حرام علی قریه اهلکنها انهم لایرجعون حتی اذا فتحت یاجوج و...» برخی دیگر این حادثه را به استناد روایات بسیار به دوران ظهور مربوط دانسته و اشاره به بازگشت برخی اقوام را به مساله «رجعت» ارتباط داده‌اند.

رجعت

در آخرالزمان برخی از نیکوکاران و بدکاران زمان‌های گذشته، دوباره زنده می‌شوند. «و یوم نحشر من کل امه فوجا ممن یکذب بآیتنا». این آیه فقط به برانگیخته شدن عده‌ای از مکذبان و نه همه آن‌ها اشاره کرده؛ بدین جهت روایات و مفسران شیعه، میان مصداق این آیه و قیامت تفاوت قائل شده و آیه را به آخرالزمان مربوط دانسته‌اند که عده‌ای از نیکوکاران و بدکاران اعصار گذشته، زنده شده. هر یک نتیجه دنیایی اعمال خویش را خواهد دید. ۱. مرگ و زندگی دوباره: «ربنا امتنا اثنتین و احيیتنا اثنتین» عذاب پیش از عذاب بزرگ: «و لنذیقنهم من العذاب الادی دون العذاب الاکبر» ۲. ظهور بندگان پیکارجو پیش از قیامت: «فاذا جاء وعد اولهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید». ۳. میثاق پیامبران با خداوند برای ایمان آوردن و یاری رساندن به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله: «و اذ اخذ الله میثق النبیین... لتؤمنن به ولتنصرنه» ۴. و منت الهی بر مستضعفان تاریخ: «و نرید

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

بامجوز به شماره ۹۷۷۷۱۱۲۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الورثین». همگی به رجعت، تفسیر و تاویل شده‌اند؛ با این حال در تفسیر آیات پیشین، آرای دیگری نیز گفته شده است.

صلح و آرامش پایدار در جهان

پس از پیروزی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و یارانش، آرامش و معنویت بر جهان حاکم خواهد شد: «وعدالله الذین ءامنوا... ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا...»، «ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعقبة للمتقین»، «و قتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله» و «لیحق الحق و یبطل البطل»

این آیات و آیات دیگر که از میراث بری صالحان و مستضعفان و جانشینی آنان در زمین یاد می‌کند همگی بیان گر این واقعیت اند که سرنوشت این جهان پس از جهادی الهی به امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف سرانجام به دست مؤمنان افتاده و جهانیان همگی در سایه حکومت حضرت در صلح و معنویت بسر خواهند برد. افزون بر این تحقق کامل آیات «وله اسلم من فی السموت والارض» و «یحی الارض بعد موتها» و «الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلاتخشوهم واخشون» و «یومئذ یفرح المؤمنون بنصرالله...» نیز در این دوره زمانی دانسته شده است. در آن هنگام، همه نعمت‌های آسمان و زمین بر آن‌ها نازل و از آسایش و سعادت کامل بهره مند خواهند شد: «لفتحننا علیهم برکت من السماء والارض...». چون این مردم در سایه حکومت حضرت مهدی به بالاترین حد رشد و بلوغ می‌رسند، بدین ترتیب خلافت انسان بر زمین به کامل‌ترین حد خود خواهد رسید؛ در عین حال وجود مقدس امام معصوم (امام مهدی یا امامان دیگر هنگام رجعت) تا قیامت در دنیا حضور داشته، جامعه انسانی هیچگاه از حضورشان بی نیاز نمی‌شود.

سخن قائم آل محمد (عج) در هنگام ظهور (۳۶):

روایات درباره حضرت مهدی (عج) بسیار است و در منابع شیعه نیز مانند اهل سنت - و بلکه بهتر و بیشتر از آنها - روایات بی شماری که به قول علامه طباطبائی تعداد آنها از ۳ هزار روایت بیشتر است از پیامبر (ص) و ائمه (ع) نقل شده است. بنا بر روایت نقل شده از امام جعفر صادق (ع)، چون حضرت مهدی (ع) به در آید به مسجد الحرام رود و رو به کعبه و پشت به مقام ابراهیم بایستد و دو رکعت نماز گذارد و آنگاه فریاد برآورد: ای مردمان! منم یادگار آدم، یادگار نوح، یادگار ابراهیم، یادگار اسماعیل ... منم یادگار موسی، عیسی، محمد (ص) ... منم یادگار پیامبران، منم وارث آدم، گزیده نوح، خلاصه ابراهیم و عصاره محمد (ص)، منم صاحب قرآن و زنده کننده سنت ... فریاد مرا پاسخ گوید، من شما را از همه چیز آگاه می‌کنم، آنچه می‌دانید و آنچه نمی‌دانید... هر کس کتابهای آسمانی را می‌شناسد گوش فرا دهد... آنگاه به خواندن کتابهای آسمانی می‌پردازد و صحیفه آدم و شیث و نوح و ابراهیم (ع) را می‌خواند و هم تورات و انجیل و زبور را... و سپس قرآن کریم را. از تمامی منابع و روایات موجود در ادیان مختلف در می‌یابیم که مسأله موعود در گذر زمان نه تنها رنگ نمی‌بازد، بلکه به مرور به عنوان یک اندیشه و باور ضروری و غیرقابل انکار جلوه گر شده و جایگاه خود را پیدا می‌کند.

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

با مجوز به شماره ۹۷۷۱۱۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جمع بندی:

۱. بر طبق آیات آخرالزمان هم بر زمان تولد پیامبر(ص) تا نزدیک به قیامت صدق میکند هم بر زمان تولد حضرت مهدی(عج) تا انتهای دنیا. بنابراین برهه‌ی اول عام تر است و برهه دوم بر بخش انتهایی آن منطبق است. پس آخرالزمان مهدوی در بستر آخرالزمان نبوی قرار دارد.
۲. جاهلیت و فساد در هر دو نوع آخرالزمان رخ داده و می‌دهد؛ جاهلیت اولی ناظر به عصر ظهور نبوی(ص) بوده و جاهلیت ثانی و مدرن منطبق با عصر ظهور مهدوی(عج) است.
۳. برای ظهور موعود علائمی ذکر گردیده که در هر دو آخرالزمان نبوی و مهدوی، منتظران با تحقیق در آنها پی‌جوی موعود و تشخیص مصداق آن بوده و خواهند بود.
۴. ظهور نبوی واقع شده و اکنون با مطالعه در اخبار نشانه‌های ظهور مهدوی(عج)، منتظران آن حضرت تحقق آنها و ظهور موعود را به انتظار نشسته‌اند.

منابع:

۱. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحارالانوار، دار إحياء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۳ ق، ج ۴۰، ص ۱۷۷
۲. دایرة المعارف قرآن کریم، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، بوستان کتاب قم، ۱۳۸۲، ج ۱، ص ۱۱۵
۳. طباطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه: سید محمدباقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، ۱۳۷۴ ش: ج ۱۴، صص ۴۶۵ _ ۴۶۶
۴. نک: طباطبائی، ج ۱۶، ۹
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۷۴ ش، ج ۱۶، ۱۷
۶. نک: بحرانی، سیدهاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران، بنیاد بعثت، ۱۴۱۶ ق: ج ۴، ۲۵۱
۷. عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، قم، انتشارات اسماعیلیان، ۱۴۱۵ ق، ج ۳، ۶۱۹
۸. بحرانی، ج ۴، ص ۸۹
۹. طباطبائی، ج ۵، ۲۲۰
۱۰. بحرانی، سیدهاشم، ج ۲، ص ۱۹۷

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

بامجوز به شماره ۹۷۷۱۱۲۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۱. مکارم، ج ۷، ۳۷۱
۱۲. نک: مکارم، ج ۷، ۳۷۲-۳۷۳
۱۳. طبرسی، فضل بن حسن، ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، انتشارات فراهانی، تهران، اول، ۱۳۶۰ ش، ج ۵، ۳۸
۱۴. عروسی حویزی، ۱۴۱۵: ج ۲، ۲۱۱؛ بحرانی، ۱۴۱۶: ج ۲، ۷۷۰
۱۵. مکارم، ج ۹، ص ۲۰۴
۱۶. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، به تحقیق: علی اکبر غفاری و آخوندی، تهران، دارالکتب الإسلامیة، ۱۴۰۷ ق، ج ۱، ۴۱۲
۱۷. عروسی حویزی، ج ۲، ۳۹۲
۱۸. مکارم، ج ۲۱، ص ۴۴۹-۴۵۱
۱۹. طباطبایی، ج ۱۶، ص ۴۶۲
۲۰. معجم أحادیث الإمام المهدي (ع) الشيخ علی الكورانی العاملی، موسسه تحقیقات و نشر معارف اسلامی، ۱۹۹۴ م، ج ۱ ص ۴۴
۲۱. منبع: فرج نژاد، محمد حسین؛ اسطوره های صهیونیستی سینما؛ هلال؛ تهران؛ ۱۳۸۸، ص ۳ و ۲۹
۲۲. طباطبایی، ج ۵، ص ۴۰۵-۴۰۶
۲۳. طباطبایی، ج ۴، ص ۱۲۹
۲۴. طباطبایی، ج ۱، ص ۳۴۵
۲۵. طباطبایی، ج ۱۸، ص ۱۳۴
۲۶. طباطبایی، ج ۶، ص ۴۶
۲۷. طباطبایی، ج ۳، ص ۴۰۳
۲۸. منبع: عجاج نویهض، پروتکل های دانشوران صهیون، برنامه عمل صهیونیزم جهانی، ترجمه حمیدرضا شیخی، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی، چاپ پنجم، ۱۳۸۷

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

بامجوز به شماره ۹۷۷۱۱۲۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۹. منبع: yahoo.net

۳۰. در این باره. ر.ک: حاج بابا قزوینی یزدی، محضر الشهود فی ردّ الیهود، مطبعه الآداب، نجف

۳۱. منبع: مهدی طائب، تبار انحراف، قم: ولاء منتظر، ۱۳۹۰

۳۲. ابن احمد الحلبي، علی بن ابراهیم، السیره، الحلبيه، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۲۷هـ، ج ۱، ص ۱۱۳

۳۳. ابن بابویه، محمد بن علی، التوحید، قم، جامعه مدرسین، ۱۳۹۸ق، ص ۴۲۷

۳۴. www.mehrnews.co

۳۵. منبع: سایت ویکی فقه

۳۶. www.mehrnews.com